

SMANJENJE NEPRIHODOVANE VODE – STUDIJA SLUČAJA ZA JKP „VODOVOD“ VLASOTINCE

¹Zvonko Ilić, dipl. fiz. - hem., ²Dr Nebojša Veljković, dipl. inž. građ.

¹JKP „Vodovod“ Vlasotince

²Agencija za zaštitu životne sredine/Ministarstvo zaštite životne sredine R. Srbije
zvonkoilic65@gmail.com

Rezime

Tema rada je prezentacija koncepta i svrhe upravljanja neprihodovanom vodom i načina na koji rukovodstvo u komunalnom preduzeću može povećati kvalitet i sigurnost vodosnabdevanja. Na primeru vodovodnog sistema JKP „Vodovod“ Vlasotince date su mere na unapređenju pružanja usluga efikasnijim upravljanjem neprihodovanom vodom u cilju povećanja prihoda. U radu su prema IWA (International Water Association) standardnoj terminologiji za vodni bilans prezentovane vrednosti indikatora za praćenje stanja neprihodovane vode za period 2019-2024. godina. Učinak koji je postignut, osim unapređenja poslovanja, doprineo je da se poboljša individualni, organizacijski i institucionalni kapacitet u preduzeću.
Ključne reči: neprihodovana voda, unapređenje poslovanja

REDUCTION OF NON-REVENUE WATER - CASE STUDY FOR PWS “VODOVOD” VLASOTINCE

Abstract

The topic of the paper is the presentation of the concept and purpose of non-revenue water management and how the management of the utility company can increase the quality and safety of water supply. On the example of the water supply system of PWS “Vodovod” Vlasotince, measures were given to improve the provision of services by more efficient management of non-revenue water in order to increase income. According to the IWA (International Water Association) standard terminology for the water balance, the values of indicators for monitoring the state of non-revenue water for the period 2019-2024 are presented in the paper. The performance that was achieved, in addition to business improvement, contributed to the improvement of individual, organizational and institutional capacity in the company.

Keywords: non-revenue water, business improvement

UVOD

Postoje zabrinjavajući trendovi. Ova jezgrovita konstatacija piše u prošlogodišnjem izveštaju o stanju vodnih resursa u zemljama EU, a odnosi se na porast potrošnje vode za piće od 10% za period od 2010. do 2019. godine i gubitke u distributivnim sistemima od oko 30% [1]. Gubici variraju od države do države i mogu se povezati sa ekonomskom razvijenošću. Izdvajaju se najrazvijenije države sa najmanjim gubicima, na primer: Nemačka, Danska, Holandija sa gubicima manjim od 10%, slede Švedska, Portugalija, Francuska, Španija, Češka sa gubicima oko 20%, i u gornjoj zoni Hrvatska, Litvanija i Irska sa gubicima od 40%, i dva neslavna primera Rumunije sa 50% i Bugarske sa 60% gubitaka u vodovodnim sistemima. Ono što je zajedničko kod svih navedenih evropskih država i njihovih vodovodnih sistema, od najmanjih do najvećih gubitaša, je da prvi troše *velike napore*, a drugi imaju *veliki rastur* vode. Prvi adekvatnim upravljanjem, a drugi lošim upravljanjem sistemom vodosnabdevanja. U prvom slučaju je *neprihodovana voda* minimalnih 10%, a u drugom ogromnih 60%, drugim rečima u osnovi je sadržana razlika između dva ekstrema. Ekstrem se ogleda u razlici količine prečišćene i zdravstveno bezbedne vode za piće koja se gubi negde u sistemu distribucije i nikada ne stigne do potrošača. Zato neprihodovana voda ima dualni karakter. Ona nema samo negativan finansijski uticaj na poslovanje preduzeća, ona ima i uticaj na životnu sredinu. Troškovi proizvodnje i energija koja se koristi se nepotrebno rasipaju, a kada se izgubi značajna količina vode znači da je iznova treba proizvesti i ponovo distribuirati u sistem.

Karakteristika sadašnjeg snabdevanja vodom za piće iz javnih vodovodnih sistema u Srbiji nije drugačija od loših evropskih primera koje smo naveli [8]. Zajednički su im visoki gubici koji su za srpske javne vodovodne sisteme u periodu od 2013-2022. godine prosečno iznosili 34,7%. Najvećim gubicima ističu se Zaječarska (58,6%), Pirotska (52,3%), Braničevska (52% i Nišavska oblast (50,7%), [2], [3]. Posebno je značajan podatak o veličini gubitaka iz vodovodnog sistema glavnog grada, koji iznosi "malih" 34,3%. Međutim, smanjenjem za samo 10% ovih gubitaka u beogradskom vodovodnom sistemu, obezbedila bi se godišnje količina vode ekvivalentna potrebama snabdevanja vodom grada veličine Kragujevca. Kao primer dobre prakse, tema ovog rada je prezentacija koncepta i svrhe upravljanja neprihodovanom vodom i načina na koji rukovodstvo u komunalnom preduzeću može povećati kvalitet i sigurnost vodosnabdevanja. Na primeru vodovodnog sistema JKP „Vodovod“ Vlasotince date su mere na unapređenju pružanja usluga efikasnijim upravljanjem neprihodovanom vodom u cilju povećanja prihoda.

OSNOVE UPRAVLJANJA NEPRIHODOVNOM VODOM

Snabdevanje vodom stanovništva može se smatrati primarnom granom vodoprivrede, jer je osnovni javni interes obezbediti stanovništvu zdravstveno bezbednu vodu za piće, a posle toga je na nivou značaja snabdevanje vodom industrije, navodnjavanje i ostale vodoprivredne potrebe. Razumljivo je da se

u ovoj vodoprivrednoj grani pridaje veliki značaj zbog imperativa zdravstvene bezbednosti vode za piće, jer direktno konzumiranjem utiče na zdravlje potrošača i posredno preko kvaliteta proizvoda iz prehrambene industrije. Realnost je da vodni resursi postaju oskudniji i da troškovi obezbeđenja od izvorišta do potrošača podižu problem kvantiteta na sve veći nivo. Zato se aktualizuje pitanje fizičkih gubitaka vode, proizvedene prečišćene vode koja se „izgubi“ u sistemu distribucije i nikada ne stigne do potrošača – ovo je u osnovi *neprihodovana voda*.

Koji su uzroci nastanka neprihodovane vode? Uzroci pojave i povećanja gubitaka vode su višestruki – od curenja, pucanja cevi zbog zastarelosti ili pogrešnog izbora cevnog materijala i armature, do lošeg upravljanja koje se svodi na ilegalne priključke i neovlašćenu potrošnju. Upravljanje vodovodnim sistemom nije jednostavan posao. Prvo, upravljanje vodovodnim sistemom je multidisciplinarnog karaktera. Drugo, upravljanje vodovodnim sistemom obuhvata distributivnu mrežu velikog gradskog, prigradskog i često seoskog područja. Sve ovo čini upravljanje složenom procedurom – zbog „podzemnih“ sistema cevovoda, što otežava otkrivanje oštećenja, curenja i ilegalnih potrošača jer se ne raspolaže potrebnim podacima o trasama cevovoda.

Tabela 1. Standardna terminologija za vodni bilans prema IWA [6]
Table 1. Standard terminology for water balance according to IWA [6]

Količina proizvedene vode (ulaz u sistem)	Ovlašćena potrošnja	Fakturisana ovlašćena potrošnja	Fakturisana merena voda	Prihodovana voda
			Fakturisana nemerena voda (paušal)	
		Nefakturisana ovlašćena potrošnja	Nefakturisana merena voda	Neprihodovana voda
			Nefakturisana nemerena voda	
	Gubici vode	Prividni gubici	Netačnost merenja vodomera	
			Neovlašćena potrošnja vode	
		Stvarni gubici	Curenja na cevovodima distributivnog sistema	
			Prelivanja iz rezervoara	
			Curenje na priključku do vodomera potrošača	

U opštoj teoriji upravljanja se kaže da „ukoliko nešto ne merimo ne možemo njime upravljati, a ukoliko njime ne upravljamo ne možemo ga popravljati“. U tom smislu se uspostavlja bilans stanja kojim se utvrđuju prihodi i rashodi poslovanja. Prema standardnoj terminologiji za „vodni bilans“, koji koristi *The International Water Association – IWA*, količina vode koja se gubi curenjem iz distributivne mreže ili prelivanjem iz rezervoara se odnosi na stvarne gubitke vode, dok količine vode koja je isporučena a nije fakturisana predstavlja prividne gubitke vode. Suma stvarnih i prividnih gubitaka vode i nefakturisane ovlašćene

potrošnje čini neprihodovanu vodu (Tabela 1). Ovako definisan vodni bilans, kao svojevrsni pokazatelj performansi vodovodnog preduzeća, biće metodološka osnova za prezentaciju mera i rezultata smanjenja neprihodovane vode na primeru JKP „Vodovod“ Vlasotince.

PRIKAZ SISTEMA ZA VODOSNABDEVANJE OPŠTINE VLASOTINCE

Nova etapa razvoja javnog vodosnabdevanja opštine Vlasotince započela je nakon katastrofalne poplave koja se dogodila u noći između 26. i 27. juna 1988. godine izlivanjem reke Vlasine. Tom prilikom, osim stambene zone na desnoj obali reke, poplavljeno je izvorište podzemne vode sa hidro-elektro-mašinskom opremom za snabdevanje vodom za piće grada. Nakon toga je 1989. godine prema projektnoj dokumentaciji izgrađen „tirolski“ vodozahvat na Vlasini i postrojenje za prečišćavanje vode za piće „Nerezine“ kapaciteta 120 L/s sa crpnom stanicom. Zbog nedovršenih radova ovaj vodoprivredni sistem nije dobio dokument koji se izdaje od strane nadležne državne institucije i koji omogućava korišćenje vode, sve do 16.05.2024. godine kada JP „SRBIJA VODE“, Vodoprivredni centar „Morava“ Niš donosi „Rešenje o izdavanju vodne dozvole“. Ovim dokumentom utvrđuje se način, uslovi i obim korišćenja javnog vodovoda za snabdevanje vodom za piće Vlasotinca i okolnih naselja na teritoriji opštine Vlasotince, zahvatanja vode tirolskim vodozahvatom, transporta vode cevovodom od vodozahvata do pumpne stanice sirove vode Boljare, pumpne stanice sirove vode Boljare, potisnog cevovoda sirove vode do postrojenja i PPV Nerezine kod sela Boljare“.

Danas sistem za snabdevanje vodom opštine Vlasotince, osim postrojenja za pripremu pitke vode PPV „Nerezine“ sa tehnološkim postupkom tipa „lamelarni taložnik“ za odstranjivanje mutnoće i procesom hemijske precipitacije kapaciteta 120 L/s i rezervoara pitke vode od 1000 m³, obuhvata: pumpnu stanicu PS „Boljare“ instalisanog kapaciteta 2 x 80 L/s, magistralni cevovodi ø400 i ø140 mm dužine ponaosob oko 10 km, glavni rezervoar „Rovine“ 1500 (3x500) m³, distributivne pumpne stanice „Kamenica“, „Orašje“ i „Lomnica“, šest distributivnih rezervoara u zonama potrošnje (5x100 m³ i 1x30 m³). Distributivna mreža cevovoda vode za piće je dužine oko 135km, sa koje se snabdeva oko 14.920 potrošača u gradskom i oko 7.120 potrošača u 10 seoskih naselja. Imajući u vidu da je opština Vlasotince po popisu iz 2022. godine imala 25.695 stanovnika, pokrivenost stanovništva vodom za piće iz javnog gradskog vodovoda iznosi oko 86%.

IZAZOVI I DOBRA PRAKSA U UPRAVLJANJU NEPRIHODOVANOM VODOM U JKP „VODOVOD“ VLASOTINCE

Prepoznajući značaj i ozbiljnost problema visokog nivoa fizičkih gubitaka vode u sistemu, koji su 2019. godine iznosili blizu 53%, rukovodstvo preduzeća donelo je odluku da pristupi kontinuiranom radu na jačanju kapaciteta i povećanju nivoa

znanja iz oblasti neprihodovane vode. Svest o ozbiljnosti finansijske održivosti preduzeća zbog izgubljenih prihoda i povećanih operativnih troškova, doprineli su da se kao prva mera definišu izazovi u upravljanju neprihodovanom vodom. Ovi izazovi su bili osnova za preduzimanje sledećih pet aktivnosti:

- Upoznavanje donosioca odluka u lokalnoj samoupravi (osnivača) o finansijskim, tehničkim i drugim uticajima neprihodovane vode na poslovanje preduzeća.
- Uspostavljanje ažurirane evidencije o distributivnom sistemu u GIS tehnologiji.
- Povećanje ulaganja u popravke, rehabilitaciju, znavljanje infrastrukture i zamena vodomera A i B klase vodomerima C i D klase.
- Povećanje organizacionih kapaciteta i individualnih veština u preduzeću da odgovore na izazove upravljanja neprihodovanom vodom.
- Ažurnost, kvalitet popravki kvarova i aktivna kontrola curenja.

Prema literaturnim podacima više od polovine vode koja uđe u sisteme vodosnabdevanja gubi se usled curenja, neispravnih vodomera, zbog grešaka prilikom obrade podataka, nelegalne i/ili nefakturisane potrošnje [4]. Iskustvo i rezultati JKP „Vodovod“ Vlasotince u upravljanju neprihodovanom vodom potvrđuju prethodne zaključke. U periodu od 2019. godine do 2024. godine višestruko je uvećano investiciono održavanje. U 2019. godini je u rekonstruisanju vodovodne mreže uloženo 2 miliona RSD, da bi prosečno godišnje u periodu od 2020. do 2024. godine investiciono održavanje iznosilo 5,3 miliona RSD (Slika 1).

U drugoj polovini 2020. godine sredstvima budžeta Vlade Republike Srbije izvršena je rekonstrukcija magistralnog cevovoda u dužini od 2000 metara, i sekundarne vodovodne mreže i vodovodnih priključaka u dužini od 7000 metara. Rekonstrukcijom magistralnog cevovoda smanjena je količina distribuirane vode sa PPV „Nerezine“ za 10%, što je značajno uticalo na smanjenje neprihodovane vode posle 2020. godine. Nakon toga je opština Vlasotince u drugoj polovini 2021. godini iz lokalnog budžeta izdvojila 24 miliona RSD za nabavku 4.156 vodomera (30 kom. od 1/2", 4.070 kom. od 3/4", 18 kom. od 1", 4 kom. 5/4", 3 kom. od 6/4", 20 kom. od 2", 3 kom. ultrazvučna od 2", 1 kom. ultrazvučni DN80, 2 kom. ultrazvučni DN100) i 779 kom. RF modula za daljinsko očitavanje.

Ukupno rekonstruisana vodovodna mreža - 20 km i to: 2000 metara - magistralni cevovod \varnothing 400mm – čelik; 500 metara - Magistralni cevovod prečnika \varnothing 90mm – HDPE; 6.700 metara - sekundarna mreža \varnothing 63mm - \varnothing 125mm – HDPE; 3.800 metara - sekundarna mreža \varnothing 100 do \varnothing 150mm – ACC; 700 individualnih priključaka, što obuhvata 7000m cevi \varnothing 20 - (50% HDPE cevi i 50% pocinkovane cevi). Značajno je navesti i nabavku opreme i uređaja za poboljšanje tehničke opremljenosti za bržu sanaciju kvarova i detekciju curenja u vodovodnim instalacijama – kupljene sredstvima Ministarstva za razvoj nedovoljno razvijenih opština RS u vrednosti od 4.993.572,00 RSD.

Slika 1. Rekonstrukcija vodovodne mreže u JKP „Vodovod“ Vlasotince
 Figure 1. Reconstruction of the water supply network in PUC “Vodovod” Vlasotince

Slika 2. Vodni bilans JKP „Vodovod“ Vlasotince – modifikovana IWA standardna metodologija
 Figure 2. Water balance of JKP “Vodovod” Vlasotince - modified IWA standard methodology

Preduzete aktivnosti, iznete prethodno u formi pet izazova, dosledno primenjivane od 2019. godine dale su pozitivne efekte već u narednoj godini, a jasno su iskazane u smanjenju procenta neprihodovane vode u petogodišnjem periodu, i to: 2019 (52,36%), 2020 (49,27%), 2021 (42,36%), 2022 (37,68%), 2023 (34,61%) i 2024 (36,22%), (Slika 2). Pregled učinka preduzetih aktivnosti na smanjenju neprihodovane vode najbolje je dokumentovan prikazom vodnog bilansa za prvu (2019) i poslednju godinu (2024), prema modifikovanoj standardnoj IWA metodologiji (Tabela 2 i 3).

Tabela 2. Vodni bilans JKP „Vodovod“ Vlasotince za 2019. godinu ($\times 10^3 \text{ m}^3$)
– modifikovana standardna IWA metodologija
Table 2. Water balance of JKP “Vodovod” Vlasotince for the year 2019 ($\times 10^3 \text{ m}^3$)
– modified standard IWA methodology

Količina proizvedene vode (ulaz u sistem) $Q_u = 2.167$	Ovlašćena potrošnja $Q_o = 1.027$	Fakturisana ovlašćena potrošnja $Q_o = 1.027$	Fakturisana merena voda $Q_{op} = 736$	Prihodovana voda $Q_o = 1.027$	
			Fakturisana nemerena voda (paušal) $Q_{fp} = 291$		
	Gubici vode $Q_g = 1.141$	Prividni gubici $Q_{pg} = 330$	Netačnost merenja vodomera $Q_{nmv} = 220$	Neovlašćena potrošnja vode $Q_{kv} = 110$	Neprihodovana voda $Q_{nv} = 1.141$
		Prelivanja iz rezervoara $Q_{pr} = 41$			
		Curenje na priključku do vodomera potrošača $Q_{scd} = 220$			

Tabela 3. Vodni bilans JKP „Vodovod“ Vlasotince za 2024. godinu ($\times 10^3 \text{ m}^3$)
– modifikovana standardna IWA metodologija
Table 3. Water balance of JKP “Vodovod” Vlasotince for the year 2024 ($\times 10^3 \text{ m}^3$)
–modified standard IWA methodology

Količina proizvedene vode (ulaz u sistem) $Q_u = 1.798$	Ovlašćena potrošnja $Q_o = 1.090$	Fakturisana ovlašćena potrošnja $Q_o = 1.090$	Fakturisana merena voda $Q_{op} = 979$	Prihodovana voda $Q_o = 1.090$	
			Fakturisana nemerena voda (paušal) $Q_{fp} = 111$		
	Gubici vode $Q_g = 619$	Prividni gubici $Q_{pg} = 170$	Netačnost merenja vodomera $Q_{nmv} = 120$	Neovlašćena potrošnja vode $Q_{kv} = 50$	Neprihodovana voda $Q_{nv} = 619$
		Prelivanja iz rezervoara $Q_{pr} = 19$			
		Curenje na priključku do vodomera potrošača $Q_{scd} = 190$			

U odnosu na standardnu terminologiju za vodni bilans prema IWA metodologiji (vidi tabelu 1) u našoj studiji slučaja korišćena je modifikovana standardna terminologija za vodni bilans, tako što je izostavljena *nefakturisana ovlašćena potrošnja* (vidi osenčena polja u tabeli 1). Ova komponenta vodnog bilansa, koja obuhvata *nefakturisanu merenu* i *nemerenu vodu*, sadrži vodu koju koristi vatrogasna služba, vodu za pranje ulica i ispiranje vodovodne mreže. U

prvom slučaju (vatrogasna služba) količina je uzeta u obzir kod komponente *fakturisana merena voda (prihodovana voda)*, u drugom (pranje ulica) se fakturiše opštini Vlasotince u skladu sa ugovorom, a u trećoj (ispiranje vodovodne mreže) je uzeto u obzir u kategoriji *prelivanje iz rezervoara (neprihodovana voda)*.

ZAKLJUČAK

Održivo i integrisano upravljanje vodnim resursima jedno je od najvećih globalnih izazova i nacionalnih imperativa. Voda u količini i kvalitetu namenjena za ljudsku potrošnju postaje ograničen, ponekad veoma redak resurs. Promene klimatskih faktora koje utiču na vodni režim postavljaju nove zahteve donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou kako bi se ispunile potrebe za vodom namenjene stanovništvu, poslovnim subjektima, institucijama i privredi [5], [7]. Izazov u našim uslovima je, naročito, velika količina vode koja se gubi putem curenja iz distributivne mreže, a odnosi se na neprihodovanu vodu, odnosno na količinu vode koja je isporučena a nije fakturisana.

Studija slučaja za JKP „Vodovod“ Vlasotince, prezentovana u ovom radu, potvrđuje da se jačanjem kapaciteta i primenom delotvornog plana u upravljanju neprihodovanim vodom može u kratkom srednjeročnom (petogodišnjem) planu unaprediti poslovanje i povećati održivost vodnih usluga. Značaj ovog rada je u razumevanju koncepta i svrhe upravljanja neprihodovanim vodom i načina na koji rukovodstvo i neposredni izvršioци svojim delovanjem doprinose finansijskoj održivosti preduzeća i povećavaju kvalitet i sigurnost vodosnabdevanja u lokalnoj zajednici.

LITERATURA

1. *Europe's state of water 2024 - The need for improved water resilience*, EEA Report 07/2024.
2. *Gubici vode u mreži %*. Republički zavod za statistiku. URL: <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/25010207?languageCode=sr-Latn>, Pristupljeno 31. 03. 2025.
3. *Snabdevanje pitkom vodom i otpadne vode iz naselja*, 2023. Republički zavod za statistiku. URL: <https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/statisticalrelease/?p=15142>, Pristupljeno 31. 03. 2025.
4. Stojičić M., *Unapređenje sistema upravljanja gubicima vode u procesima vodosnabdevanja* (Doktorska disertacija), Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (2017).
5. *Studija o ekohemijskom riziku po vodosnabdevanje opštine Vlasotince i uticaju malih hidroelektrana na sliv reke Vlasine*, IHTM – Univerzitet u Beogradu (2018).
6. *Uputstva za smanjenje gubitaka vode*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH & VAG Armaturen GmbH (VAG), 2009.
7. Veljković N., Jovičić M., Petković M., *Uticaj klimatskih faktora na kvalitet vodotokova Pomoravlja*, Voda i sanitarna tehnika, LV (1) 31-40 (2025).
8. *Vodovodi u Srbiji 2023*. Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (2024). URL: https://utvsi.com/wp-content/uploads/2025/03/JKP-ViK-Izvestaj_2023.-godina.pdf, Pristupljeno 31. 03. 2025.